

Originalni naučni rad

doi:

OPTIMIZOVAN FENTON TRETMAN ZA EFIKASNO UKLANJANJE MIKROPLASTIKE I MAGENTA BOJE IZ SINTETIČKOG RASTVORA

¹Vesna Gvoić, dr hemijskih nauka,

²Aleksandra Tubić, dr hemijskih nauka,

¹Miljana Prica, dr hemijskih nauka,

²Maja Vujić, dr nauka - nauke o zaštiti životne sredine,

²Dejan Krčmar, dr hemijskih nauka,

²Jasmina Agbaba, dr hemijskih nauka

¹Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka,

Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn, Novi Sad, Srbija

²Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet,

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Novi Sad, Srbija

kecic@uns.ac.rs

Rezime

Cilj rada se zasniva na ispitivanju mogućnosti primene Fenton-sličnog procesa za uklanjanje magenta grafičke boje iz sintetičkog rastvora u prisustvu mikroplastike, granulovanog polietilena. U svrhu ispitivanja uticaja pet procesnih parametara i optimizacije procesa primenjena je nova statistička metoda *definitive screening design*. Odabran statistički model predlaže maksimalnu efikasnost Fenton-sličnog procesa od 97% koja se postiže pri sledećim optimalnim uslovima: koncentracija boje 119,2 mg, doza nano nula valentnog gvožđa 49,33 mg/l, koncentracija mikroplastike 2,62 g/l, koncentracija vodonik-peroksida 6,5 mM i pH vrednost 6,08.

Ključne reči: Fenton proces, grafička boja, mikroplastika, optimizacija

OPTIMIZED FENTON TREATMENT FOR EFFICIENT REMOVAL OF MICROPLASTICS AND MAGENTA DYE FROM SYNTHETIC SOLUTION

Abstract

The aim of this study is to investigate the possibility of using a Fenton-like process to remove Magenta printing dye from the synthetic solution in the presence of microplastics, granulated polyethylene. A new statistical method, the definitive screening design, was used to investigate the influence of five process parameters and to optimize the process. The selected statistical model indicates a maximum efficiency of the Fenton-like process of 97%, which is achieved under the following optimal conditions: dye concentration of 119.2 mgL⁻¹, nano zero valent iron dose of 49.33 mgL⁻¹, microplastic concentration of 2.62 gL⁻¹, hydrogen peroxide concentration of 6.5 mM and pH 6.08.

Key words: Fenton process, printing dye, microplastics, optimization

UVOD

Prisustvo mikroplastike (MP) i sintetičkih boja u industrijskim otpadnim vodama predstavlja pretnju za vodene ekosisteme, budući da neprečišćene industrijske otpadne vode predstavljaju jedan od ključnih izvora zagađivanja podzemnih i površinskih voda [7].

Pojam MP obuhvata plastične fragmente veličine od 0,001 - 5 mm [6]. Sa konstantnim rastom proizvodnje plastike, očekuje se da će se i količina MP u životnoj sredini samo povećavati. Iako se više od 90% MP eliminiše konvencionalnim sistemima za prečišćavanje otpadnih voda, ovi sistemi su identifikovani kao značajan izvor MP, zbog toga što se velika količina otpadnih voda ispušta upravo putem pomenutih sistema za prečišćavanje [5].

Azo boje, kao sintetičke grafičke boje, pripadaju grupi aromatičnih i heterocikličnih jedinjenja. Teško su biorazgradiva jedinjenja sa tendencijom da pokazuju toksične i kancerogene efekte. U određenim sintetičkim grafičkim bojama, polimeri u formi smola i voskova su osnovne komponente koje se koriste kako bi se obezbedilo kvalitetno prijanjanje boja, posebno na neporozne površine. Ovi polimeri takođe mogu potpadati pod definiciju mikroplastike. Tako se MP i boje mogu naći u otpadnim vodama i nakon procesa flekso i sito štampe [3].

Klasični tretmani otpadnih voda nisu dizajnirani za uklanjanje sintetičkih grafičkih boja u prisustvu MP, zbog čega je unapređivanje tehnologija za njihovo uklanjanje izuzetno važno polje istraživanja. U skladu sa tim, cilj rada se zasniva na proceni efikasnosti unapređenog oksidacionog tretmana na bazi Fenton-sličnog procesa u uklanjanju magenta grafičke boje u prisustvu mikroplastike (granulovani polietilen – PEg) iz sintetičkog rastvora.

MATERIJALI I METODE

Uzorak magenta grafičke boje (klasa: azo, indeks boja PR57:1, CAS broj: 5281-4-4, proizvođač: Flint group) prikupljen je iz jedne flekso štamparije u Novom Sadu. Pored toga, korišćena je komercijalno dostupna mikroplastika (čista komponenta) u vidu granulovanog polietilena (PEg, Sigma Aldrich). Ujedno su u eksperimentalnom delu korišćene sledeće hemikalije: vodonik-peroksid (30%, NRK Inženjering, Srbija) natrijum-hidroksid (> 98,8% POCH, Poljska) i sumporna kiselina (>96%, J.T. Baker - Fischer Scientific, USA). Za sintezu nano nula valentnog gvožđa (eng. nano zero valent iron - nZVI), kao katalizatora Fenton-sličnog procesa, korišćeno je gvožđe(III)-hlorid heksahidrat (Centrohem, Srbija). „Zelena“ sinteza nZVI čestica je sprovedena korišćenjem lišća zelenog čaja. Ekstrakcija je izvršena u nekoliko koraka prema proceduri autora Machado i sar. [2]. Za pripremu svih radnih rastvora željenih koncentracija korišćena je dejonizovana voda i hemikalije čistoće *pro analysi*.

Ispitivanje efikasnosti obezbojavanja vodenog rastvora magenta grafičke boje vršeno je serijom eksperimenata na aparaturi za JAR test (FC6S Velp scientific, Italija), u dizajniranom eksperimentu primenom definitive screening design metode (DSD). Eksperimentalna procedura je detaljno opisana u našem

prethodnom radu [4]. Efikasnost obezbojavanja vodenog rastvora grafičke boje i realnog efluenta izračunata je prema jednačini (1):

$$E (\%) = \frac{A_0 - A}{A_0} * 100 \quad (1)$$

gde je: A_0 - početna apsorbancija obojenog vodenog rastvora boje, a A - apsorbancija vodenog rastvora uzorka nakon izvršenog Fenton procesa.

Nova generacija eksperimentalnog dizajna, DSD, korišćena je kao relevantna statistička metoda kako bi se ispitao uticaj pet procesnih parametara na efikasnost Fenton procesa, i to: početne koncentracije boje (20 - 180 mg/l), doze nZVI (0,75 - 60 mg/l), koncentracije mikroplastike (1 - 10 g/l), pH vrednosti (2 - 10) i koncentracije vodonik-peroksida (1 - 11 mM). Opseg ispitivanih procesnih parametara je određen na osnovu prethodnih istraživanja [1]. Odabran softver JMP 13 (SAS Institut, SAD) je korišćen za kompletnu statističku obradu dobijenih rezultata.

REZULTATI ANALIZE

Rezultati ispitivanja efikasnosti Fenton-sličnog procesa u uklanjanju magenta boje iz vodenog rastvora u prisustvu PEG prikazani su u tabeli 1. Ujedno je u početnom stadijumu ispitivanja potvrđena pretpostavka da na efikasnost obezbojavanja sintetičkog rastvora flekso grafičke boje u velikoj meri utiču definisani procesni uslovi, budući da se minimalne i maksimalne efikasnosti obezbojavanja postižu i pri različitom setu procesnih uslova.

Jump-ova stupnjevita regresiona analiza je primenjena u cilju odabira regresionih modela koji najbolje aproksimiraju dobijene rezultate. Konačan odabir finalnog modela bazira se na osnovu standardnih kriterijuma selekcije: koeficijenta determinacije ($R^2 = 0,944$) i prilagođenog koeficijenta determinacije ($R^2 \text{ Adj} = 0,906$), koji predstavljaju procenat podataka koji je najbliži liniji najboljeg fitovanja. Njihove visoke vrednosti impliciraju na dobru aproksimaciju eksperimentalnih podataka sa odabranim modelom, a vrlo mala razlika između ova dva koeficijenta ukazuje na odsustvo prevelikog prilagođavanja modela podacima.

Tabela 1. Efikasnost Fenton procesa
Table 1. Efficiency of Fenton process

Proba	Koncentracija boje (mg/l)	nZVI doza (mg/l)	Koncentracija MP (mg/l)	pH	Koncentracija H_2O_2 (mM)	Efikasnost Fenton procesa (%)
1	100	60	10	10	11	35,48
2	100	0,75	1	2	1	19,32
3	180	30,375	1	10	11	76,98
4	20	30,375	10	2	1	29,28
5	180	0,75	5,5	2	11	3,48

Proba	Koncentracija boje (mg/l)	nZVI doza (mg/l)	Koncentracija MP (mg/l)	pH	Koncentracija H ₂ O ₂ (mM)	Efikasnost Fenton procesa (%)
6	20	60	5,5	10	1	1,94
7	180	60	1	6	1	89,24
8	20	0,75	10	6	11	1,30
9	180	60	10	2	6	91,41
10	20	0,75	1	10	6	22,38
11	180	0,75	10	10	1	3,64
12	20	60	1	2	11	46,41
13	100	30,375	5,5	6	6	66,20
14	100	30,375	5,5	6	6	66,98
15	100	30,375	5,5	6	6	61,25

Implementacijom DSD ostvaren je značajan napredak u optimizaciji procesa, sa ciljem da se maksimalno poveća efikasnost uklanjanja boje u odnosu na primenjene procesne uslove. Dijagram optimizacije (slika 1) daje jasan uvid kako se efikasnost Fenton procesa menja u funkciji jedne promenljive, dok ostale promenljive ostaju konstantne.

Slika.1 Dijagram optimizacije
Figure 1. Optimization diagram

Maksimalna efikasnost Fenton procesa od 97% postignuta je primenom visokih koncentracija boje (119,2 mg/l) i nZVI (49,33 mg/l), niske koncentracije PEG (2,62 g/l), u blago kiseljoj sredini (pH = 6,08).

Prethodno istraživanje koje je obuhvatilo samo tretman grafičkih boja bez prisustva mikroplastike [1] rezultovalo je manjom efikasnošću, što ukazuje i na mogućnost simultanog odigravanja adsorpcionog procesa boje na površini mikroplastike sa unapređenim oksidacionim procesom.

ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata zaključuje se da je Fenton-sličan proces optimizovan sa maksimalnom efikasnošću obezbojavanja sintetičkog rastvora boje do 97% u prisistvu granulovanog polietilena. Dostupni podaci ukazuju da će u budućnosti otpadne vode koje sadrže mikroplastiku diktirati načine ponovnog korišćenja ove vode u smislu zatvaranja ciklusa vodnog materijala i smanjenja zagađenja životne sredine. Stoga je ponovna upotreba industrijskih otpadnih voda važna komponenta prakse održivog upravljanja otpadnim vodama, odnosno povećanje vodnih resursa i smanjenje zagađivača.

Zahvalnica

Istraživanja je finansiralo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (Ev.br. 451-03-66/2024-03/200125, 451-03-65/2024-03/200125 i 451-03-65/2024-03/200156). This article is based upon work from COST Action Plastics monitoRING detection RemedIaTion recovery – PRIORITY, CA20101, supported by COST (European Cooperation in Science and Technology).

LITERATURA

1. V. Kecić, Đ. Kerkez, M. Prica, O. Lužanin, M. Bečelić-Tomin, D. Tomašević Pilipović, B. Dalamcija, *Journal of Cleaner Production*, 202, 65 (2018)
2. S. Machado, S. Pinto, J. Grosso, H. Nouws, J. Albergaria, C. Delerue-Mato, *Science of the Total Environment*, 445, 1 (2013)
3. A. Pekarovicova, V. Husovska, *Printing on Polymers*, 41 (2016)
4. M. Prica, A. Tubić, M. Lončarski, V. Gvoić, S. Vasiljević, Ž. Pavlović, J. Agbaba, *Proceedings of the 10th International Symposium on Graphic Engineering and Design (GRID20)*, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences (2020)
5. A. Talukdar, P. Kundu, S. Bhattacharjee, S. Dey, A. Dey, J. Biswas, P. Chaudhuri, S. Bhattacharya, *Science of the Total Environment*, 904, 166165 (2023)
6. R. Thompson, Y. Olson, R. Mitchell, A. Davis, S. Rowland, A. John, D. McGonigle, A. Russell, *Science*, 304, 838 (2004)
7. M. Zanyat, A. Zaki, S. El-Dek, H. Abdelhamid, *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 12(3), 112547 (2024)